

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14544411>

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: УЗБЕКСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Хандамян Виктор Сергеевич

доцент

Институт узбекского национального музыкального искусства

имени Юнуса Раджаби

***Аннотация:** Статья посвящена анализу традиционных музыкальных инструментов Узбекистана в контексте их культурной значимости, исторической преемственности и адаптации к современным условиям. Исследуется эволюция инструментов, таких как танбур, дутар и дойра, их роль в формировании национальной музыкальной идентичности и вклад в мировое культурное наследие. Особое внимание уделено процессу цифровизации музыкальных инструментов, созданию библиотек сэмплов и их значению для сохранения уникального звучания и популяризации узбекской музыкальной культуры на международной арене. В статье подчеркивается, что использование современных технологий способствует продвижению узбекской музыки, укреплению её присутствия в глобальном медиaprостранстве и решению задач, обозначенных в Постановлении Президента №4038.*

***Ключевые слова:** Узбекистан, традиционные музыкальные инструменты, танбур, цифровизация, библиотеки сэмплов, маком, музыкальное наследие, этномузыкология, национальная культура, культурная идентичность, цифровые технологии, сохранение наследия, международная популяризация.*

Узбекистан — это страна с богатым музыкальным наследием, корни которого уходят в глубокую древность. Многочисленные традиционные музыкальные инструменты, формировавшиеся на протяжении веков, стали

отражением культурной идентичности народа, его истории и духовной самобытности. Эволюция этих инструментов демонстрирует не только сохранение аутентичности национальной музыки, но и ее вклад в мировое музыкальное наследие.

Узбекская музыкальная традиция, сформировавшаяся на пересечении различных культур и цивилизаций, всегда занимала центральное место в культурной жизни региона. Особую роль в этой традиции играли музыкальные инструменты, которые являлись не только инструментами исполнения, но и символами культурного единства и преемственности поколений. Традиционные узбекские инструменты, такие как танбур, дутар, дойра и другие, отражают богатство музыкальной культуры, ее историческую связь с древними цивилизациями и музыкальными системами Центральной Азии.

С развитием технологий узбекские традиционные музыкальные инструменты претерпели значительные изменения. Современные формы этих инструментов не только сохраняют их традиционные характеристики, но и адаптируются к новым условиям, что способствует их интеграции в современные музыкальные контексты. В частности, развитие цифровых технологий и создание библиотек сэмплов способствуют популяризации узбекских музыкальных инструментов в мировой музыкальной индустрии. Этот процесс также позволяет сохранить уникальные тембровые особенности каждого инструмента, делая их доступными для изучения и использования композиторами и музыкантами по всему миру.

Один из наиболее известных узбекских инструментов — это танбур, который представляет собой струнно-щипковый инструмент с длинным грифом и резонатором. История танбура насчитывает тысячи лет, что подтверждается многочисленными археологическими находками. Например, на цилиндрической печати Аккадского периода (2400-2200 гг. до н.э.) изображена фигура музыканта, играющего на инструменте с длинным грифом, который является предшественником танбура. Этимологические исследования, в частности работы Курта Сакса, указывают на шумерское происхождение названия «танбур», что

подтверждает глубокие культурные корни инструмента и его роль в музыкальной традиции региона [3].

Танбур не только символизирует преемственность музыкальных традиций, но и выступает важным инструментом в классической музыке Узбекистана. Современные узбекские танбуры, как правило, имеют четыре струны и используются в исполнении различных музыкальных жанров, включая узбекско-таджикский классический жанр маком. Звук извлекается с помощью плектра (нахуна), что придает инструменту уникальный тембр, востребованный как в традиционной, так и в современной музыке.

Исторически танбур играл важную роль при дворе Шейбанидов и сохранял свое значение в музыкальной практике при династии Мангытов. В период Бухарского эмирата танбур стал неотъемлемой частью исполнения классического музыкального цикла Шашмаком. Этот цикл, представляющий собой вершину узбекской классической музыки, отражает сложность и глубину музыкальной структуры и тесно связан с использованием танбура в качестве ведущего инструмента.

Инструменты семейства танбура демонстрируют значительное разнообразие, обусловленное региональными и культурными особенностями. Различные формы и типы танбуров, распространенные на территории Центральной Азии, Ирана, Афганистана и других регионов, показывают уникальные особенности каждого региона, при этом сохраняя общие характеристики, присущие инструментам этого семейства. Это разнообразие подчеркивает важность танбура как символа музыкальной и культурной преемственности между различными народами и эпохами.

Таким образом, узбекские традиционные музыкальные инструменты, такие как танбур, представляют собой важный элемент культурного наследия Узбекистана, их история насчитывает тысячи лет. Современные технологии не только способствуют их сохранению, но и расширяют возможности их использования в мировом музыкальном пространстве. Танбур, как яркий представитель узбекской музыкальной культуры, демонстрирует глубокую связь

с историей и культурной идентичностью региона, и его роль в современной музыке продолжает оставаться значимой.

В коллекции А. Эйхгорна [4] представлены уникальные особенности кашгарского ситара XIX века, который был оснащен 11 резонирующими струнами и одной приподнятой мелодической струной, на которой исполняли музыкальные произведения при помощи смычка или плектра. Эти усовершенствования значительно улучшили резонанс инструмента и обогатили его тембровую палитру, что придало звучанию ситара более насыщенный и многогранный характер. Указанные изменения способствовали расширению его использования в различных музыкальных жанрах, начиная от традиционной музыки и заканчивая современными музыкальными направлениями.

Чартар из Шугнана, с четырьмя струнами, расположенными парами, и большими отверстиями в деке под каждую пару струн, демонстрирует более высокие акустические характеристики, что усилило громкость и мощность его звучания. Это усовершенствование привнесло дополнительные возможности в исполнение музыки, сделав инструмент более востребованным в контексте его использования в различных музыкальных ансамблях [1].

Технические нововведения, такие как удвоение мелодических струн, усовершенствование конструкции ладов (пардов) и улучшение акустических характеристик инструментов, способствовали адаптации и эволюции узбекских музыкальных инструментов. Эти изменения привели к повышению качества звучания и сделали инструменты более удобными для исполнителей своего времени.

Одним из важнейших этапов в сохранении и развитии узбекской музыкальной культуры стало внедрение цифровизации музыкальных инструментов. Создание цифровых библиотек сэмплов позволяет воссоздавать звучание традиционных инструментов в цифровом формате (так например была создана библиотека узбекского традиционного дутара [5] что играет ключевую роль в их сохранении и популяризации среди широкой аудитории. Процесс создания таких библиотек состоит из нескольких ключевых этапов [2]:

1. **Анализ возможностей инструмента:** На данном этапе проводится исследование технических возможностей инструмента, включая технику игры, диапазон и специфические приемы.

2. **Создание структуры библиотеки:** Формируется текстовый файл, описывающий структуру библиотеки, который систематизирует звуки по нотам и категориям.

3. **Разработка интерфейса пользователя (UI/UX):** Создается интуитивно понятный интерфейс для конечного пользователя, что упрощает использование цифровой библиотеки.

4. **Запись звуков в студии:** В этот этап включено сотрудничество с профессиональными исполнителями и запись различных техник игры на инструменте.

5. **Обработка и нарезка сэмплов:** Этот процесс включает нарезку звуков на короткие сэмплы и их последующую обработку для использования в цифровой среде.

6. **Программирование и создание скрипта:** Важным аспектом является использование языка программирования KSP для реализации всех активных элементов библиотеки.

Цифровые библиотеки сэмплов обладают рядом существенных преимуществ:

- **Доступность:** Цифровые версии инструментов предлагаются по более низкой стоимости, чем их физические аналоги.

- **Удобство использования:** Музыканты могут использовать цифровые инструменты в любое время и в любом месте, не имея необходимости обладать физическим инструментом.

- **Сохранение культурного наследия:** Такие библиотеки способствуют сохранению уникального звучания традиционных инструментов для последующих поколений.

Тем не менее, создание цифровых библиотек сэмплов сопряжено с рядом вызовов. Одной из ключевых проблем является обеспечение высокого качества

записи, что требует использования специализированного оборудования и условий. Программирование и создание скриптов для библиотек также требует значительных временных и финансовых ресурсов.

Развитие цифровых технологий и создание сэмплов для узбекских музыкальных инструментов открывают новые перспективы для их дальнейшей популяризации. В будущем можно ожидать появления новых цифровых библиотек для других традиционных инструментов Узбекистана, что позволит сохранить их уникальные звучания и сделать доступными для широкой международной аудитории.

Процесс цифровизации узбекских традиционных музыкальных инструментов в значительной мере содействует решению задач, обозначенных в Постановлении Президента №4038 от 28.11.2018 «Об утверждении концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республике Узбекистан».

Цифровизация музыкальных инструментов и углубленные историко-культурные исследования оказывают значительное влияние на увеличение присутствия узбекской культуры в мировом медиапространстве, а также способствуют продвижению национального творчества на международном уровне. Эти процессы не только укрепляют культурное наследие Узбекистана, но и способствуют его интеграции в современные культурные и технологические контексты, что особенно важно для сохранения и адаптации традиционной музыки к глобальным изменениям.

Создание цифровых библиотек сэмплов, содержащих записи узбекских традиционных музыкальных инструментов, позволяет использовать эти инструменты в международных музыкальных проектах, что в свою очередь способствует популяризации узбекской музыкальной культуры за пределами страны. Цифровизация инструментов позволяет им органично встраиваться в современные музыкальные и культурные процессы, что способствует увеличению присутствия узбекской музыки в глобальном медиапространстве.

Использование информационно-коммуникационных технологий для создания и распространения цифровых библиотек сэмплов расширяет доступ к

узбекской музыкальной культуре для исследователей и исполнителей по всему миру. Такие библиотеки предоставляют удобный и доступный способ изучения и использования уникальных звуковых элементов узбекской музыкальной традиции, облегчая исследование ее богатого культурного наследия.

Цифровые библиотеки сэмплов также открывают новые возможности для коммерческого использования и экспорта национального музыкального наследия. Модели продаж, такие как предоставление сэмплов на основе подписки или лицензирования их для коммерческих музыкальных проектов, могут способствовать экономическому развитию и международной популяризации узбекской культуры. Это позволяет не только сохранить традиционное музыкальное наследие, но и эффективно распространять его на международной арене.

Использование цифровых версий узбекских музыкальных инструментов в международных музыкальных проектах, фестивалях и конкурсах повышает узнаваемость и популярность узбекской музыкальной культуры. Участие в этих мероприятиях способствует интеграции узбекских музыкантов и исполнителей в мировое культурное сообщество, а также расширяет возможности для международного сотрудничества и культурного обмена.

Кроме того, создание цифровых библиотек сэмплов укрепляет сотрудничество с международными культурными и образовательными организациями. Представление результатов исследований на международных научных конференциях, посвященных этномузыкологии и культурным исследованиям, а также участие в международных проектах по сохранению музыкального наследия, позволяет Узбекистану занимать более активную позицию в глобальных культурных дискуссиях и инициативах.

В коммерческой сфере цифровые библиотеки сэмплов предоставляют уникальные возможности для экспорта узбекской музыкальной культуры. Лицензирование сэмплов для использования в коммерческих музыкальных проектах, а также привлечение туристов через культурные программы, демонстрирующие уникальные аспекты узбекской музыки, играют важную роль

в продвижении национального творчества на международной арене.

Цифровизация узбекских традиционных музыкальных инструментов не только способствует их сохранению, но и создает новые пути для интеграции узбекской музыкальной культуры в глобальные культурные и экономические процессы.

Таблица №1 отражает ключевые аспекты Постановлении Президента Республики Узбекистан №4038 от 28.11.2018 «Об утверждении концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республике Узбекистан», касающиеся текущих проблем, возможных решений и их ожидаемого влияния на развитие культуры Узбекистана.

Таблица №1

Проблемы	Решения	Влияние
Недостаточное внедрение ИКТ в сферу культуры	Цифровизация музыкальных инструментов, улучшение доступа к узбекской музыкальной культуре для исследователей и музыкантов по всему миру	Интеграция узбекской музыкальной культуры в международные культурные процессы
Отсутствие эффективной системы экспорта национального творчества	Продажа цифровых библиотек сэмплов, участие в международных музыкальных проектах, конкурсах и фестивалях	Повышение узнаваемости и популярности узбекской музыкальной культуры за рубежом

Технологические новации в области узбекских традиционных музыкальных инструментов играют значительную роль в их адаптации к современным

условиям и требованиям. Эти новшества способствуют долгосрочному развитию узбекской музыкальной культуры и ее интеграции в мировое музыкальное сообщество.

Современные технологические достижения не только улучшают функциональные характеристики и звуковые качества инструментов, но также обеспечивают сохранение их культурной значимости, что делает их актуальными и востребованными в условиях современного музыкального ландшафта.

Технологии предоставляют музыкантам возможность для экспериментов с новыми звуками и стилями, что, в свою очередь, способствует созданию уникальных музыкальных произведений, в которых гармонично сочетаются традиционные и современные элементы. Такой подход не только обогащает музыкальный репертуар, но и способствует диалогу между различными музыкальными культурами, что является важным аспектом в контексте глобализации.

Список литературы

1. *Хандамян В.* Инструменты семейства танбура в Центральной Азии: отличия и общие черты. *Eurasian music science journal*. - 2024 г.. - 2. - стр. 1-7. DOI 10.34920/eamsj/vol_2024_issue_1/14
2. *Хандамян В.* Технологические новации в узбекских традиционных музыкальных инструментах: от прошлого к современности [Конференция] // I Международная научно-практическая конференция на тему «Современные проблемы макомного творчества». - Ташкент : [б.н.], 2024. - стр. 29-35.
3. *"Хандамян, В. (2024). Этимология Танбура. Yangi O'zbekiston Yoshlarini Tarbiyalashda musiqa talimining maqsad va vazifalari - V Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ma'ruzalar to'plami. https://t.me/MG_HMAL/10831*
4. *"Эйхгорн А.* Полная коллекция музыкальных инструментов народов Центральной Азии [Книга]. - СПб : тип. Ю. Штауфа (И. Фишона), 1885.
5. *Khandamian V. and Khasanov A.* Building a Library of Samples (Kontakt) of The Uzbek Traditional Dutar. *Eurasian music science journal*. - 2021. - 1. - pp. 45-52. DOI 10.52847/EAMSJ/vol_2021_issue_1/53